

Організація дійового фінансового планування на підприємстві

JEL Classification: A 19

SECTION “ECONOMIC”: Економіка.

Анотація. У статті на основі оцінки існуючих ресурсів і аналізу навколишнього оточення окреслюються основні засади формування концепції та програми піднесення підприємства, етапи піднесення й темпи змін, умотивовуються хід діяльності і форми взаємодії як з партнерами, так і з конкурентами. Підприємство формує чинники найбільш ефективного одержання поставлених цілей з допомогою гнучкого оперативного фінансового планування й управління діяльністю для забезпечення господарської безпеки тощо.

Ключові слова: фінансове планування, інтегроване планування, обмеження, бізнес-план, фінансова програма фірми.

Annotation. The article, based on the assessment of existing resources and analysis of the environment, outlines the basic principles of formation of the concept and program of enterprise growth, stages of growth and pace of change, motivates the course of activity and forms of interaction with partners and competitors. The enterprise forms factors of the most effective reception of the set purposes by means of flexible operative financial planning and management of activity for maintenance of economic safety, etc.

In market relations, the financial capabilities of the enterprise largely depends not only on the continuity of production, but also the final results of its activities, the avoidance of bankruptcy. Therefore, the main purpose of financial planning is to predict the receipt of income of the enterprise, determine the costs, the effectiveness of each economic and financial situation, justification of the most likely direction of use of financial resources of the enterprise.

Doing business is inconceivable without a clear economic calculation and vision of the future, which greatly facilitates business, reduces its level of risk.

The relevance of the topic is that financial planning helps the company to achieve a high level of management of production and economic activities,

which ensures its success in the market, continuous improvement of facilities, social development of the team.

The subject of the course work is financial planning at the enterprise and ways to increase its efficiency.

Therefore, the aim of the article is to study the concept of financial planning in the enterprise, determine the effectiveness of the financial planning process and find ways to improve it.

Keywords: financial planning, integrated planning, constraints, business plan, financial program of the firm.

Вступ

На сьогодні господарському прориву країни присвячує достатньо часу лише мале число підприємств такому чиннику, як планування.

На більшості підприємств не надається необхідний вплив фінансовому плануванню та планові обчислення носять короткострокову природу.

Концентрація підприємства на складання планів була притуплена завдяки високим темпам інфляції, а незахищеність податкової системи продукують операції фінансових показників ймовірними. Також відмовляючись від фінансового планування рівноцінна відказу від формування шляхів фінансового становлення накреслень в сфері бізнесу [5].

Під час ринкових зв'язків фінансові спроможності фірми залежать не тільки від бузупинності виробництва, але також від кінцевих продуктів його діяння, запобігання банкрутства. Тому основним завданням фінансового планування є прогнозування надходження прибутку фірми, опис витрат, підтвердження найкращого методу використання фінансових запасів фірми.

Актуальність теми зводиться до того, що фінансове планування допомагає фірмі досягнути найвищого рівня керівництвом виробничо-господарської діяльності, що підтримує йому успіх на ринку, постійне покращення матеріальної підґрунтя, соціальний розквіт персоналу.

Предметом дослідження праці є фінансове планування на фірмі та чинники збільшення його ефективності.

Тому *метою статті* є дослідження розуміння фінансового планування на фірмі, характеристика ефективності процесу фінансового планування і відстеження шляхів його вдосконалення.

Результати дослідження.

Повсякчас, коли фірма переходить у новий хазяйський рік, перед власниками фірми з'являється задача - передбачити збільшення розміру доходу від продажей у межах відповідних фінансових співвідношень чи зрівноважити заплановане збільшення кількості продаж з результативністю роботи підприємства за домовленістю додержання базових фінансових співвідношень. Спираючись на вище наведене, фінансове планування має проходити способом запобігання банкрутства. Це положення базується на тому, що фінанси підприємства є могутнім обладунком, вони не витримують несерйозного до них ставлення. Тому

існування фінансової рівноваги сьогодні може повернутися банкрутством завтра, коли ми не будемо передбачувати майбутнього.

Фінансове планування – є дуже складним, трудомістким та багатостороннім методом, де беруть участь майже усі відділи підприємства. Існує такий говір, що в більшості фірм близько 80 % активів дають 20 % прибутку, а 20 % активів дають 80 % прибутку. Це явище ми називаємо правилом «20*80», яке є основою сучасного ключа до структури управління фінансовою діяльністю фірми на базі центру фінансового обліку.

Головна ціль фінансового планування полягає в підтвердженні політики фірми на інформаційних, фінансових, товарних та інших ринках на наступний господарський рік з місця економічного компромісу між ліквідністю, прибутковістю та ризиками. Також першочергово потрібно окреслити: які повинні бути круговиди фінансового планування та що необхідно зарахувати за вихідні дані, що формулюють політику фірми.

Круговид фінансового планування є тимчасовим проміжком, у межах якого фірма має можливість оцінити інвестиційні рішення із врахуванням фінансово- економічних обставин її розвитку. Звідси появляється зміст довгострокового фінансового планування. Хоча в дійсності жодна фірма не здатна функціонувати без короткострокового фінансового планування, що звужене рамками майбутнього календарного року. Короткострокове фінансове планування зазвичай називають оперативним, поточним. Річний фінансовий план, котрий ще називають бюджетом, роз'яснюється поквартально і щомісячно з прикріпленням до певних видів покупок та своєрідності затрат майбутнього періоду, завдячуючи результатам досліджень місткості ринку та напрямів його змін в цілому. На приклад при переході до ринкової економіки необхідно зважати на динаміку зсуву наголосів у внутрішньо фірмових стосунках. Один з вагомих висновків, що витікає із програми взаємозв'язків між відділами фірми, базується на тому, що в час ринкового господарства внутрішньо фірмові зиски коряться суворим вимогам плану збуту. Якраз планами збуту виділяються плани постачання та виробництва, а фінансовий відділ фірми врівноважує інтереси усіх цих відділів у рамках переваги збуту. Ця перевага знаходиться і в осерді фінансового планування.

Бізнес-план підприємства розміщує початкову інформацію, що розкриває політику фірми на наступний рік. В основному вони конкретизовані в бюджеті капітальних вкладень. Необхідної інформації достатньо, щоб підтвердити зміни обсягу виручки від майбутньо-річної реалізації і поєднану з цим інвестиційну політику фірми. Проте усе це може існувати лише за умови економічної поступки.

Принцип економічної поступки можливий лише в межах об'єктивних обмежень. Як нам відомо, що у ринковій економіці параметр банкрутство виступає основним обмеженням. Він є першим та основним обмеженням, або обмеженням першого рівня.

Фінансове обмеження другого рівня виходить із потреби зав'язати розбіжність між ліквідністю, дохідністю та ризиком. Дане обмеження стає

зв'язуючим осередком між планом прибутків і прогнозним балансом фірми.

Фінансове обмеження третього рівня виходить із обмежень за осередками фінансування. Дана група обмежень характеризує кращі показники доступного фірмі капіталу і витікає з її кредитоспроможності, заможності власним капіталом.

Фінансове обмеження четвертого рівня виходить із потреби продуктивно підтримати параметри обороту плинущу фінансів. Основна роль, при цьому, належить кошторису готівкових коштів, що необхідні фірмі для тлумачення короткотермінових нужд у коштах, також для проектування короткотермінових фінансових інвестицій фірми.

Видозмінювання вимірами кошторису готівки дає право фірмі коригувати її короткострокову політику в обсягах меж безпеки, що окреслюються:

- ✓ запасом ліквідності;
- ✓ параметрами кредитної лінії в банку;
- ✓ межами перевтілення тимчасової зміни заборгованості;
- ✓ обліком несподіваних змін циклу потоку грошових коштів.

Отже, не дивлячись на обсяг, місце розташування, спеціалізацію, першість, своєрідності поведінки на ринках фірми в ринковому господарстві спираються на одну методику фінансового планування, характерно жорстку наукову черговість дій, що постачає їх взаємозв'язки, ввід спеціальних лімітів та дозволів для засвідчення економічних ознак кожної фірми. Фірма у фінансовому плануванні просувається із таких методологічних засад:

кінцевої цілі фінансового плану;
складу і змісту фінансової програми фірми;
способу та допустимої технології планування.

Встановлення планового обсягу виручки є однією із найскладніших задач, яку має вирішити фірма в ринковій економіці. Дотепер рахувалося широковживаним те, що план реалізації є структурною часткою базового бюджету, через те фінансисти мають лише часткові стосунки з цим. Проте, на сьогоднішній час, існує чимало доводів, що ставлять під невпевненість дану думку. Одна із них – це наполегливий прохід у істинну практику зразка інтегрованого фінансового планування.

Поширені сьогодні види інтегрованого фінансового плану базуються на знаних нам видах стійкого зростання, і того вже відокремлювати їх від фінансових відділів фірми не потрібно. Потрібно мати на увазі, що якість результату окреслюється якістю вихідних прогнозувань ходу виробничої та фінансової роботи фірми.

У інтегрованому плануванні значущо додержуватися принципів варіативності, що дає право вивчати вплив групи альтернативних варіантів фінансової політики фірми в плановому періоді.

Висновки

Завершальний процес фінансового планування є опрацювання зведеної аналітичної записки. Зміст останньої формується за принципом

складання звичайної для вітчизняної практики Пояснюючої записки до річного звіту.

В процесі фінансового планування забезпечується необхідний попередній контроль за створенням і раціональним використанням фінансових ресурсів. Фінансове планування охоплює найважливіші сторони фінансово-господарської діяльності підприємства, забезпечує необхідний попередній контроль за утворенням і використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів, створює умови зміцнення фінансового стану підприємства.

Перспективним напрямком подальших досліджень є визначення розробки методичного інструментарію ризику орієнтованого фінансового планування для прийняття планових рішень щодо забезпечення фінансової стійкості в умовах невизначеності.

Список використаних джерел

1. Алфьорова І. Дослідження економічної сутності бюджетування та фінансового планування / І.Алфьорова, М.Колесникова // Схід. – 2010. – № 3 (103). – С. 3-7.
2. Белоусова І.А. Вдосконалення планування як функції управління суб'єктів господарської діяльності / І.А. Белоусова // Вісник ЖДТУ. – 2012. – №1 (59). – С. 71-74.
3. Павлова Л.Н. Финансы предприятий: Учебник для вузов. — М.: Финансы: ЮНИТИ, 1998 .-С. 461
4. Партий Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — Л.: ЛБІ НБУ, 2003. — С 132
5. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. — К.: Макимум, 2001. — 301 с.
6. Бихалова К.О. Дослідження та впровадження процесу інтегрованого планування полів бізнесу / К.О. Бихалова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля. – 2010. – №8 (150), Ч.1. – С. 34-38.
7. Білоусова О.С. Фінансове планування підприємств в управлінні процесами збалансування фінансів реального сектора / О.С. Білоусова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. 1. – С. 45-54.
8. Богомоллова Н. І. Удосконалення фінансового планування на залізничному транспорті / Н.І. Богомоллова, О.О. Кравченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 34. – С. 164-167.
9. Кнейслер О.В. Фінансове адміністрування і менеджмент у системі управління фінансами суб'єктів господарювання / О.В. Кнейслер, Н.І. Налукова // Наукові записки національного університету «Острозька академія». – 2013. – Вип. 24. – С. 169-173.
10. Кнейслер О.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / О.В.
11. Кнейслер. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 240 с.
12. Ковалев В. В. Финансы организаций (предприятий) : учебник / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. – М. : Проспект (ТК Велби), 2012. – 305 с.
13. Ковалев В.В. Управление финансами: Учебное пособие / В.В. Ковалев. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. – 160 с.

14. Когут І. А. Необхідність та особливості здійснення фінансового планування на підприємствах в сучасних умовах господарювання / І. А. Когут // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь, 2012. – № 4 (20). – С. 153-160.